

VAN DE REDACTIE

In juli 1967 werd door de redactie een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerpen van een bedrijfsspel geschikt voor opnemng in een opleidingsprogramma voor het hogere bedrijfskader en het studieprogramma van het economisch hoger onderwijs. Aan de inzendingen werden bepaalde voorwaarden gesteld die hieronder zijn herhaald. De annoncering van de prijsvraag en de voorwaarden vond tevens plaats in het buitenland. De prijs bedroeg f 10.000,—.

In het november/decembernummer 1968 deelden wij reeds mede dat ter competitie dertien inzendingen waren ontvangen en wel uit Engeland, U.S.A., Zuid-Afrika, Italië, Rusland en Nederland.

Gaarne brengen wij nu verslag uit van de resultaten, waarbij wij eerst de voorwaarden gesteld aan de inzendingen herhalen en vervolgens het verslag van de commissie van beoordeling publiceren:

Voorwaarden van de prijsvraag

- 1 De redactie van het M.A.B. nodigt belangstellenden uit tot het deelnemen aan een prijsvraag, die tot onderwerp heeft:

Het ontwerpen van een bedrijfsspel, dat betrekking heeft op de bedrijfseconomische problematiek van een onderneming en dat in het bijzonder geschikt is voor opnemng in een opleidingsprogramma voor het hogere bedrijfskader en in het studieprogramma van het economisch hoger onderwijs.

- 2 De deelname staat open voor iedereen; ook inzendingen door een groep van personen zijn toegestaan.

- 3 De eisen, waaraan het spel moet voldoen, luiden als volgt:

- a. In het spel moeten één of meer leereffecten zijn opgenomen; deze moeten duidelijk te isoleren zijn van de invloeden van de overige, in het spel optredende variabelen, zodat afzonderlijke bespreking van de leereffecten tijdens het spel mogelijk is.

- b. Het spel moet een aantal van de belangrijkste economische problemen bevatten, die zich in de top van het bedrijf (directieniveau en het daaronder gelegen niveau van de leiding) voordoen, met als te beïnvloeden variabelen en capaciteit, de productie, de financiering, de research en ontwikkeling, de prijs, de verkoopbevordering en eventueel andere.

- c. Indien voor het spel een computer vereist is, dienen de hoofdlijnen van de programmering zo te worden aangegeven dat duidelijk blijkt langs welke weg de verwerking met de computer mogelijk is.

- d. Het spel moet gebaseerd zijn op de problematiek van een industrieel bedrijf met verschillende produkten, al dan niet merkartikelen.

De aard van de produkten dient omschreven te worden. Met de invloed van de 'salex-mix' dient rekening te worden gehouden.

- e. In de organisatie moeten minimaal twee niveaus voorkomen. Het is gewenst dat de besluitvorming gedeeltelijk gedecentraliseerd plaatsvindt, waarbij de lager gelegen niveaus een zelfstandige taak hebben, los van de directie, en bij voorkeur een deel van de informatie vanwege de centrale spelleiding rechtstreeks toegevoerd krijgen, dus buiten de 'directie' om.

Overigens moet aan de groepen een zo groot mogelijke mate van vrijheid worden gelaten om de taakverdeling binnen de groep te regelen.

f. De vorm, waarin de centrale spelleiding de informatie aan de groepen verstrekt, moet zodanig zijn, dat iedere groep (tot op zekere hoogte) zelf kan bepalen, hoe ze deze informatie administratief wil verwerken.

g. Duidelijk moet worden aangegeven wat de financieringsmogelijkheden en -beperkingen zijn. Financieringsmiddelen mogen niet onbeperkt ter beschikking worden gesteld.

h. Overleg en afspraken tussen de groepen onderling mogen worden toegestaan, waarbij men er rekening mee moet houden, dat de gevolgen van mogelijke afspraken de goede gang van het spel niet belemmeren.

i. Het spel moet geschikt zijn voor het spelen in drie tot vijf groepen, elk bestaande uit minimaal vier en maximaal zes personen.

j. Het spel moet tenminste drie series van vier beslissingsperioden omvatten. Na iedere serie moet een evaluatie plaats hebben, waarin één of meer van de leereffecten met alle deelnemers gezamenlijk kunnen worden besproken.

4 Voorwaarden voor de deelneming

a. De inzendingen moeten vóór 1 september 1968 zijn ontvangen door de Secretaris van het M.A.B., Drs. D. G. van Til, Anna van Burenlaan 14, Santpoort-Zuid.

b. Inzendingen dienen te geschieden onder motto, waaruit de identiteit van de inzender(s) niet blijkt. In een bijgevoegde gesloten enveloppe, voorzien van hetzelfde motto, moeten de naam (namen) en adres van de inzender(s) worden opgegeven. Hierbij dient een door de inzender(s) ondertekende verklaring te worden gevoegd, dat geen auteursrechten van derden worden geschonden.

c. Ingezonden moeten worden de volledige tekst van de spelregels, de complete formulieren en alle modellen waaruit de resultaten van de beslissingen kunnen worden afgelezen door de centrale spelleiding. Voorts moet de uitwerking van enige voorgestelde proefperioden zijn bijgevoegd.

d. Bijgevoegd moet worden een duidelijke uiteenzetting van de didactische mogelijkheden van het spel, met verwijzing naar de ingebouwde leereffecten.

e. Inzendingen moeten zijn gesteld in de Nederlandse of de Engelse Taal. De redactie heeft de bevoegdheid de in het Engels gestelde inzendingen te doen vertalen in het Nederlands alvorens tot publikatie over te gaan.

f. De redactie heeft het recht om voor de publikatie na overleg met de auteur(s) redactionele wijzigingen in de tekst aan te brengen.

g. De redactie verkrijgt het auteursrecht van het bekroonde spel.

h. De spelregels en de bijbehorende formulieren zullen worden gepubliceerd; de modellen niet. Deze zullen echter wel op aanvraag voor onderwijsdoeleinden ter beschikking worden gesteld.

5 Beoordeling

De beoordeling geschiedt door een commissie, bestaande uit de heren:

Prof. dr. A. I. Diepenhorst, Rotterdam

Prof. dr. H. A. Hutte, Groningen

Prof. drs. A. H. Hulshof, Eindhoven.

De uitslag, waarop geen beroep mogelijk is, zal worden bekendgemaakt vóór 31 december 1968.

De prijswinnaar(s) ontvangen rechtstreeks bericht van de redactie.

6 Prijs

Voor de bekroonde inzending wordt een prijs ter grootte van f 10.000,— ter beschikking gesteld.